

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 2**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 2-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-2

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-2

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'lib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'lib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Kenjabayev Jaxongir	
LINGVODIDAKTIKA VA INGLIZ TILI SPORT TERMINOLOGIYASINI O'QITISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI.....	7
Butayev Akaramjon	
ODIL YOQUBOVNING "ULUG'BEK XAZINASI" ROMANIDA IJTIMOY-SIYOSIY LEKSIKA.....	13
A'zamova Gulnoza	
PUBLISISTIK DISKURSDA PRETSEDENT BIRLIKLARNING LINGVOKOGNITIV TABIATI.....	21
Esonturdiyeva Dilnoza	
O'ZBEK TILIDAGI DINIY MATNLARDA DEYKTIK BIRLIKLAR TAHLILI (MULK SURASI TAFSIRI MISOLIDA)	27
Amirqulov Sanjar	
OMON MUXTOR IJODINING O'RGANILISHI VA ROMANLARINING LINGVOPOETIK TALQINI.....	34
Ernazarov Rahmon	
RANG BILDIRUVCHI SO'ZLARNING SINONIMIK, OMONIMLIK, ANTONIMLIK VA POLISEMANTIK XUSUSIYATLARI: O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA CHUQUR TAHLIL.....	40
Toshmurodova Dilrabo	
IS'HOQXON IBRAT BADIY ASARLARI GRAMMATIKASI.....	49
Ziyotova Rano	
REPRESENTATION OF LINGUOCULTUREMES IN ENGLISH TOURISM DISCOURSE.....	55
Khoshimova Durdona	
MEDIA LINGUISTICS AS A TOPICAL ISSUE IN ENGLISH AND UZBEK CONTEMPORARY LINGUISTICS.....	71

TA'LIMSHUNOSLIK

Muxitdinova Badia, Oltibayeva Nodira	
O'ZBEK VA INGLIZ ADABIY ERTAKLARIDA AN'ANAVIYLIK VA BADIY QOLIPLASH.....	87
Ataniyazova Mubarak	
ALISHER NAVOIY G'AZALIDA FIDO BO'LMOQ KONSEPSIYASI.....	98
Ernazarova Iroda, To'xtaqulova Nigora	
MAROSIM QO'SHIQLARINING LEKSIK XUSUSIYATLARI.....	106
Abdujalolova Muxlisa	
GERMENEVTIKANING ADABIYOTSHUNOSLIKDAGI O'RNI.....	116
Sherxonova Mohidil	
NAMANGAN VILOYATI TABOBATINING O'ZIGA XOSLIGI.....	122
Davlatova Umida	
RUSTAMXON DOSTONIDAGI ANTROPONIMLAR TAHLILI.....	131

TARJIMASHUNOSLIK

Khushmurodova Shakhnoza	
LANGUAGE IDENTITY: THE FORMATION OF AN INDIVIDUAL AND SOCIAL IDENTITY.....	140
Mardiyeva Maxbuba	
SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF LITERARY TEXT TRANSLATION.....	148

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Ernazarova Iroda,

dotsent,

Sharof Rashidov nomidagi SamDU

Samarqand, O'zbekiston

ernazarovairoda93@gmail.com

To'xtaqulova Nigora,

Sharof Rashidov nomidagi SamDU

magistrant

Samarqand, O'zbekiston

nigorato'xtaqulova21@gmail.com

MAROSIM QO'SHIQLARINING LEKSIK XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o'zbek xalq marosim qo'shiqlarining leksik xususiyatlari folklorshunoslik, etnolingvistika va lingvokulturologiya nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Tadqiqotda marosim qo'shiqlari leksikasining etnografik, qarindoshlik terminlari, dialektal va arxaik birliklar, poetik tasvir vositalari hamda ramziy-semantik qatlamlari aniqlanib, ularning badiiy-estetik va lingvomadaniy funksiyalari yoritilgan. Yor-yor, o'lan va kelin salom janrlariga mansub matnlar asosida xalqning oilaviy qadriyatlari, ijtimoiy munosabatlari, milliy dunyoqarashi va estetik ideallari leksik birliklar orqali qanday ifodalanishi ochib berilgan. Shuningdek, folklor matnlarida uchraydigan arxaizm va dialektizmlarning tarixiy-lisoniy ahamiyati hamda formulaviy birliklar va takrorlarning ritmik-kompozitsion vazifalari tahlil etilgan. Tadqiqot natijalari marosim qo'shiqlari leksikasining xalqning tarixiy xotirasi, madaniy merosi va milliy tafakkurini aks ettiruvchi murakkab va ko'p qatlamli tizim ekanligini ko'rsatadi. Mazkur ish folklor tilining leksik-semantik tabiatini o'rganishda muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: leksik xususiyat, shevaga xos so'z, xalqonalik, soddalik, etnografik leksemalar, madaniy birlik, termin, ifoda.

Ernazarova Iroda,
Associate Professor,
Samarkand State University named after Sharof Rashidov
Samarkand, Uzbekistan
ernazarovairoda93@gmail.com

To'xtaqluva Nigora,
Samarkand State University named after Sharof Rashidov
Master's Student
Samarkand, Uzbekistan
nigorato'xtaqluva21@gmail.com

LEXICAL FEATURES OF RITUAL SONGS

ABSTRACT

This article examines the lexical features of Uzbek folk ritual songs from the perspectives of folklore studies, ethnolinguistics, and linguoculturology. The study identifies the ethnographic vocabulary, kinship terminology, dialectal and archaic lexical units, poetic expressive devices, and symbolic-semantic layers of ritual song lexicon, while elucidating their artistic-aesthetic and linguocultural functions. Based on texts belonging to the genres of *yor-yor*, *o'lan*, and *kelin salom*, the research reveals how family values, social relations, national worldview, and aesthetic ideals are expressed through lexical units. Furthermore, the historical-linguistic significance of archaisms and dialectisms occurring in folklore texts, as well as the rhythmic and compositional functions of formulaic expressions and repetitions, are analyzed. The findings demonstrate that the lexicon of ritual songs constitutes a complex and multilayered system reflecting the historical memory, cultural heritage, and national consciousness of the people. This study serves as an important scholarly source for investigating the lexical-semantic nature of folkloric language.

Keywords: lexical feature, dialectal word, folk character, simplicity, ethnographic lexemes, cultural unit, term, expression.

Эрназарова Ирода,
доцент,
Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова
Самарканд, Узбекистан
ernazarovairoda93@gmail.com
Тухтакулова Нигора,
магистрант
Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова
Самарканд, Узбекистан
nigorato'xtaqluva21@gmail.com
nigoratöxtaqluva21@gmail.com

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРЯДОВЫХ ПЕСЕН

АННОТАЦИЯ

В данной статье лексические особенности узбекских народных обрядовых песен анализируются с позиций фольклористики, этнолингвистики и лингвокультурологии. В ходе исследования выявлены этнографическая лексика, термины родства, диалектные и архаические единицы, поэтические средства выразительности, а также символично-семантические пласты лексики обрядовых песен; раскрыты их художественно-эстетические и лингвокультурные функции. На основе текстов жанров *ёр-ёр*, *ўлан* и *келин салом* показано, каким образом посредством лексических единиц выражаются семейные ценности народа, социальные отношения, национальное мировоззрение и эстетические идеалы. Кроме того, проанализированы историко-лингвистическое значение архаизмов и диалектизмов, встречающихся в фольклорных текстах, а также ритмико-композиционные функции формульных единиц и повторов. Результаты исследования свидетельствуют о том, что лексика обрядовых песен представляет собой сложную многослойную систему, отражающую историческую память, культурное наследие и национальное мышление народа. Данная работа является важным научным источником для изучения лексико-семантической природы языка фольклора.

Ключевые слова: лексическая особенность, диалектное слово, народность, простота, этнографические лексемы, культурная единица, термин, выражение.

Marosim qo'shiqlari o'zbek xalq og'zaki poetik ijodining muhim tarkibiy qismi bo'lib, xalqning ko'p asrlik ma'naviy tajribasi, milliy qadriyatlari, urf-odatlari va estetik qarashlarini o'zida mujassamlashtirgan noyob lingvomadaniy hodisa hisoblanadi. Ularning til xususiyatlarini o'rganish folklor matnlarining badiiy tabiati, poetik qurilishi hamda xalq tafakkurining lisoniy ifoda shakllarini yoritishda muhim ilmiy manba vazifasini bajaradi.

Xalq marosim qo'shiqlari o'zbek folklorining sinkretik, ya'ni ma'lum tushuncha, g'oya, uslub yoki xususiyatlarning ajralmas holda qo'shib ketish va uyg'unlashish tabiatga ega bo'lgan qadimiy janrlaridan biri hisoblanadi. Ularning leksik tarkibi xalqning tarixiy-madaniy tajribasi, etnik dunyoqarashi, urf-odatlari va ijtimoiy munosabatlarini aks ettiruvchi muhim lingvistik qatlamni hosil qilishi bilan ahamiyatlidir. Marosim qo'shiqlari tilining o'ziga xosligi, avvalo, unda xalq hayotining turli jabhalari bilan bog'liq bo'lgan leksik birliklarning faol qo'llanishida namoyon bo'ladi, deya bemalol ayta olamiz.

Marosim qo'shiqlari leksikasida etnografik mazmundagi so'zlar alohida o'rin egallaydi. Bunday leksik birliklar marosimlarning tarkibiy qismlari, udumlarini nomlash vazifasini bajaradi. Xususan, to'y marosimlari bilan bog'liq yor-yor, o'lan va kelin salom qo'shiqlarida quyidagi etnografik leksemalar keng qo'llaniladi:

1-rasm

Yuqoridagi birliklar nafaqat nominativ vazifani bajaradi, balki xalqning oilaviy munosabatlar tizimi va marosim madaniyati haqida ham muhim ma'lumot beradi.

*Boqqa kirib qizil gullar terqaysiz,
Kelin olib oxtiq – chavliq ko'rgaysiz,
Yangi turmush bilan davron surgaysiz,
Boshlagan to'yingiz muborak bo'lsin!*

*Bog' ichinda qizil gullar qayrilgay,
Iloyo, dushmanning beli mayrilgay,
Topganingiz mudom to'yga buyurgay,
Boshlagan to'yingiz muborak bo'lsin!*

Odatda, marosim qo'shiqlarida kelin-kuyovning go'zal ta'rifini keltirish bilan bir qatorda, ularga baxt tilash, duo qilish, yaxshi kun bilan ularni muborakbod etish mazmuni keng o'rinni egallaydi.

*Ayvonning o'rtasi ravotdan ravot,
Mudomo to'y berib bo'lg'aysiz obod,
Yeganingiz bo'lg'ay qand bilan novvot,
Boshlagan to'yingiz muborak bo'lsin!*

*Uyingga qarasam ko'zim qamashar,
Kelin tushgan yerga davlat o'rnashar,
Xizmatingga murod etsang yarashar,
Boshlagan to'yingiz muborak bo'sin!*

Xonadonga kelin tushishi uyning fayziga fayz qo'shilishidan, yaxshi kunlarning yanada ko'p bo'lishidan bir darak yanglig' qabul qilingan. Buni "yeganingiz bo'lg'ay qand bilan novvot", "kelin tushgan yerga davlat o'rnashar" misralari orqali ham bilib olishimiz mumkin.

*Ayvoningga qator qurlar qurilgay,
Tuynukiga ipak g'oli yopilgay,
To'rt yonida o'g'il-qizing o'ynagay,
Boshlagan to'yingiz muborak bo'lsin!*

Biz bilamizki, marosim qo'shiqlari leksikasining muhim qatlamlaridan biri qarindoshlik munosabatlarini ifodalovchi leksemalardan iborat. O'zbek xalqining oilaviy qadriyatlar va qarindoshlik rishtalariga bo'lgan munosabati folklor matnlarida o'zining yorqin ifodasini topgan. Shu sababli quyidagi qarindoshlik terminlari marosim qo'shiqlarida juda ko'p o'rinlarda qo'llanadi:

2-rasm

Ushbu birliklar marosimlarning kommunikativ va tarbiyaviy funksiyasini ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi:

Hoy, kelinchak, kelinchak,

*Tovday kelin surunchak,
 Otam uyi yaqin deb,
 Bora berma, kelinchak.
 Og'ayinman totuv bo'l,
 Ot ko'payar kelinchak.
 Ovsiningman totuv bo'l,
 Osh ko'payar, kelinchak.*

“og'ayin”, “ovsin” leksemalari xalq qo'shiqlari tilida ijtimoiy munosabatlar, qarindoshlik tizimi hamda milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi muhim lingvomadaniy birliklar hisoblanadi. Ular matnning milliy tavsifini boyitib, oilaviy munosabatlarga oid tasavvurlarni ifodalashga xizmat qiladi.

*Aylanaver deyarman,
 Beqasamday kelinchak,
 Uyga kirmay eshikdan
 Ting-tinglama kelinchak.
 Qopning og'zi ochiq deb,
 Qurt urlama kelinchak.
 O'zing yotib, boyingni
 Tur-turlama, kelinchak.*

Xalq marosim qo'shiqlarining leksik tarkibida dialektal va arxaik qatlamga mansub birliklar ham sezilarli o'rin tutadi. Folklor asarlarining og'zaki tarzda avloddan avlodga o'tib kelishi natijasida ayrim tarixiy va mahalliy til unsurlari bugungi kungacha saqlanib qolgan. Jumladan, o'lan va yor-yor matnlarida uchraydigan o'jak, bavat, xulla va yana boshqa ko'plab leksemalar xalq tilining tarixiy taraqqiyoti hamda hududiy xususiyatlarini o'rganishda muhim lingvistik manba vazifasini bajaradi. Bunday birliklar folklor matnlarining arxaik qatlamini tashkil etib, ularning etnomadaniy mazmunini yanada boyitadi.

*Taqir yerga o'rmaging qurguchi eding, yor-yor,
 “Charchadim” deb bo'yningni burguchi eding, yor-yor.*

Mazkur misrada qo'llanilayotgan o'rmak so'zining ma'nosi 1) sholcha yoki gilam to'qiydigan mahalliy dastgoh; 2) o'rmak qo'yimoq – tanda qo'yimoq.[6,B.167].

Yoki

*Soqollari savatday,
 Yopga bosgan bavatday
 Buvasiga bir salom*

misralarida *bavat* bu yop ustiga qo'yiladigan ko'prik yoki to'siq (bu yerda soqol dag'al, tartibsiz, g'uj bo'lib o'sib ketgan, xuddi yop ustiga tashlab qo'yilgan qo'pol to'siqdek ko'rinadi; yop esa shevada Sug'orish kanali, katta ariq degani) [6, B.41].

Keyingi misralarga e'tiborimizni qaratsak:

*Cho'lashib yotgan pechakday,
 Podadan qochgan o'jakday,
 Boldiziga bir salom*

misralarida *o'jak* podadan ajralib qolgan, egasiz yoki nazoratsiz qolgan yosh chorva (qo'y yoki echki bolasi) ma'nosini anglatyapti.

Olisdan men ko'rdim, manglaying yoziq,

Kiyganing xulladir, bellaring nozik

Yupqa, yengil, ko‘pincha ipak yoki nozik matodan tikilgan chiroyli kiyim (ko‘ylak) qadimda xulla deb yuritilgan.

Marosim qo‘shiqlarining leksik tizimida arxaizmlar, dialektizmlar bilan bir qatorda poetik tasvir vositalari bilan bog‘liq birliklar ham salmoqli o‘rin egallaydi. Xalq ijodkorlari estetik idealni ifodalashda metaforik va ramziy ma‘noga ega bo‘lgan leksemalardan keng foydalanadilar. Jumladan, inson go‘zalligini tasvirlashda oy yuzli, gul yuzli, sarv qomatli, qalam qoshli kabi poetik birikmalar faol qo‘llanadi. Mazkur birliklar xalq poetik tafakkurining mahsuli sifatida marosim qo‘shiqlarining obrazlilik darajasini oshiradi.

Yigit va qiz o‘rtasidagi yor – yor aytishuvi fikrimizning yaqqol isbotidir:

Yigit:

— *Qoshingizni qaro deydilar,*

Qora qosh ukam-ey, yor-yor.

Shirin so‘z ukam, yor-yor,

Ko‘rsat qoshingni bir ko‘rayin,

Jonim ukamey, yor-yor.

Qiz:

— *Qoshimni ko‘rib nima qilasiz,*

Siz akajonim, yor-yor,

Jonim akajonim, yor-yor.

Qaldirg‘ochning qanotini,

Ko‘rmabmidingiz, yor-yor.

Mazkur misralarda sevgan yorning tashqi qiyofasi tasvirlanishi orqali lirik qahramonning ichki hissiyotlari ochib beriladi. Bunda xalq lirikasiga xos bo‘lgan psixologik parallelizm kuzatilishini bemalol ayta olamiz, ya‘ni yorning chiroyi va tashqi go‘zalligi oshiq yigit qalbidagi muhabbat tuyg‘ulari bilan uyg‘un holatda tasvirlanadi. Qo‘shiqning davomi esa quyidagicha:

Yigit:

— *Ko‘zingni qaro deydilar,*

Qora ko‘z ukam, yor-yor,

Shirin so‘z ukam, yor-yor.

Ko‘rsat ko‘zingni bir ko‘rayin,

Jonim ukamey, yor-yor.

Qiz:

— *Ko‘zimni ko‘rib nima qilasiz,*

Siz akajonim, yor-yor,

Jonim akajonim, yor-yor.

Ohularning ko‘zlarini

Ko‘rmabmidingiz, yor-yor.

Lingvomadaniy jihatdan qo‘shiqda o‘zbek xalqining go‘zallik haqidagi milliy tasavvurlari aks etgan bo‘lib, xalq estetik idealida qaro qosh, ma‘noli nigoh va latofatli qiyofa ayol go‘zalligining muhim belgilari sifatida talqin qilinadi. Qo‘shiqning badiiy qimmatini obrazlilik, xalqona til unsurlarining faol qo‘llanishi, shu bilan birga, milliy estetik qadriyatlarining namoyon bo‘lishi bilan belgilanadi:

Yigit:

— *Yuzingni qizil deydilar,*
Qizil yuz ukam, yor-yor,
Shirin so'z ukamey, yor-yor.
Ko'rsat yuzingni bir ko'rayin,
Jonim ukamey, yor-yor.

Qiz:

— *Yuzimni ko'rib nima qilasiz,*
Siz akajonim, yor-yor,
Jonim akajonim yor-yor.
Bozordagi shirmoy nonni,
Ko'rmabmidingiz yor-yor.

Shuningdek, marosim qo'shiqlarida quyidagi ramziy-semantik ma'noga ega bo'lgan leksik birliklar ham muhim o'rin tutadi:

3-rasm

Chizmada berilgan birliklar go'zallik, muhabbat, sadoqat, serfarzandlik, baxt-saodat va farovonlik kabi tushunchalarning poetik timsoli sifatida qo'llanadi. Natijada marosim qo'shiqlarining mazmuniy qatlamida ramziy ma'nolar tizimi shakllanadi:

Kuyov-kelin o'sgan yurt,
Keng chamanzor yor-yor,
Qiz-yigitga baxt bergan,
Hur vatandir yor-yor.
Kelin poshsha quvongil,
Kelar yoring yor-yor,
Yigitlarning sarasi,
Vafodoring yor-yor.

Marosim lirikasining bu namunasida kelin uchun uning vafodor yori yigitlarning eng sarasi ekanligi ifodalanyapti. Keyingi misralarda ularning hayoti yanada go'zal bo'lishiga ishora qilinib, bir-birlarining qadriga yetishishlari lozim ekanligi anglashiladi:

Yor-yor degan qo'shiqni

*Aytgan yaxshi yor-yor,
Sevar yoring qadriga,
Yetgan yaxshi yor-yor.
Kuyov-kelin uylari,
Gulga to'lsin yor-yor,
To'ng'ichlari oq yuzli,
O'g'il bo'lsin yor-yor.*

Yuqorida aytib o'tilganidek yor-yor matnlarida kelinning ham, kuyovning ham ta'rif-u tavsiflari keltirilishi bilan bir qatorda, unda ritmik-kompozitsion yaxlitlikning ta'minlanishiga ham e'tibor qaratiladi. Bu tinglovchiga estetik ta'sir ko'rsatishga ham xizmat qiladi:

*Yurganimiz chamanlar,
Orasidir yor-yor,
Kelin poshsha qizlarning
Sarasidir yor-yor.
Kuyov-kelin yo'liga,
Qarashaylik yor-yor,
Kamol topgan vatanda,
Shod yashaylik yor-yor.*

Marosim qo'shiqlarining leksik xususiyatlarini belgilovchi muhim omillardan yana biri formulaviy birliklar va takroriy konstruksiyalarning mavjudligidir. Yuqoridagi lirik misollarda, folklor matnlarida takrorlar nafaqat ritmik-kompozitsion vazifani bajargan, balki marosimning emotsional ta'sirchanligini kuchaytirishga ham xizmat qilgan. Masalan, yor-yor janrida muntazam takrorlanadigan yor-yor formulasi, kelin salomlarda uchraydigan bir salom birikmasi hamda mavsumiy marosim qo'shiqlaridagi murojaat shakllari folklor matnining janriy xususiyatlarini belgilovchi muhim leksik-stilistik vositalar hisoblanadi.

Xalq marosim qo'shiqlarining leksik tarkibi etnografik, qarindoshlik, dialektal, arxaik, poetik va ramziy qatlamlarning o'zaro uyg'unlashuvi asosida shakllangan murakkab tizimdir. Mazkur leksik birliklar xalqning tarixiy xotirasi, milliy qadriyatlarini, ijtimoiy munosabatlari va badiiy-estetik tafakkurini o'zida mujassamlashtirganligi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Shu jihatdan marosim qo'shiqlarining leksikasi nafaqat folklorshunoslik, balki etnolingvistika, lingvokulturologiya va tarixiy leksikologiya nuqtayi nazaridan ham muhim ilmiy tadqiqot obyekti hisoblanadi.

Marosim qo'shiqlari xalq og'zaki ijodining eng qadimiy va barqaror qatlamlaridan biri sifatida nafaqat badiiy-estetik hodisa, balki xalqning tarixiy xotirasi, etnomadaniy tajribasi va milliy tafakkurini o'zida mujassamlashtirgan muhim lingvomadaniy manba hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, marosim qo'shiqlarining lingvistik tuzilishi xalqning turmush tarzi, ijtimoiy munosabatlari, urf-odat va an'analari bilan uzviy bog'liq bo'lib, ularning tilida milliy mentalitetning muhim qirralari aks etadi.

Marosim qo'shiqlarining leksik qatlamida qarindoshlik terminlari, etnografik leksemalar, marosim atributlari nomlari, qadriyat va e'tiqodlarni ifodalovchi birliklar alohida o'rin tutadi. Ushbu birliklar orqali xalqning oilaga, qarindoshlik rishtalariga, avlodlar davomiyligiga, ezgulik va farovonlik haqidagi tasavvurlariga oid ma'lumotlar ifodalanadi. Ayniqsa, yor-yor, o'lan va kelin salom janrlarida uchraydigan leksik vositalar o'zbek xalqining

oilaviy munosabatlar tizimi, ijtimoiy mavqe va axloqiy me'yorlar haqidagi qarashlarini yoritishda muhim manba vazifasini bajaradi.

Marosim qo'shiqlari tilida arxaik va dialektal birliklarfaol saqlanib qolgan hamda bunday birliklar bir tomondan folklor tilining tarixiy qatlamlarini yoritishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan xalqning hududiy til xususiyatlari, qadimiy dunyoqarashi va madaniy merosini avloddan avlodga yetkazuvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan marosim qo'shiqlari leksikasi nafaqat til tarixi, balki etnografiya, folklorshunoslik va madaniyatshunoslik uchun ham muhim ilmiy manba hisoblanadi.

Marosim qo'shiqlarining semantik tizimi ramziylik va obrazlilikka boyligi bilan xarakterlanadi. Ularda uchraydigan gul, oy, quyosh, nur, oq rang, yo'l, uy, ostona kabi ramziy obrazlar xalqning estetik qarashlari, ma'naviy qadriyatlar va hayot falsafasini ifodalovchi lingvokulturologik belgilar sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur birliklar orqali inson hayotidagi muhim o'tish davrlari, oilaviy munosabatlar va jamiyat tomonidan e'tirof etilgan qadriyatlar badiiy shaklda talqin qilinadi.

Shuningdek, marosim qo'shiqlarida formulaviy birliklar, takrorlar, parallel konstruksiyalar va murojaat shakllarining keng qo'llanilishi ularning ritmik-kompozitsion yaxlitligini ta'minlash bilan birga, matnning emotsional-ekspressiv ta'sirchanligini kuchaytiradi. Ushbu lingvistik vositalar ijro jarayonining marosimiy tabiatiga mos ravishda tinglovchida muayyan ruhiy holatni shakllantirish, jamoaviy birdamlik va estetik ta'sirni kuchaytirish vazifasini bajaradi.

Umuman olganda, marosim qo'shiqlarining lingvistik xususiyatlari ularning ko'p qatlamli, murakkab va funksional tizim ekanligini ko'rsatadi. Ularning leksik-semantik, uslubiy hamda lingvomadaniy jihatdan o'rganilishi o'zbek xalqining milliy o'zligini, tarixiy-madaniy tajribasini va ma'naviy merosini chuqurroq anglash imkonini beradi. Marosim qo'shiqlari tili xalqning asrlar davomida shakllangan dunyoqarashi, estetik didi va ijtimoiy qadriyatlarini saqlovchi hamda keyingi avlodlarga yetkazuvchi noyob madaniy fenomen sifatida alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Shu bois ushbu janr matnlarini lingvistik, etnolingvistik va lingvokulturologik yo'nalishlarda kompleks tadqiq etish folklor tilining tabiati hamda milliy madaniyatning verbal ifoda mexanizmlarini yanada chuqurroq yoritishga xizmat qiladi.

Iqtiboslar /Сноски/References

1. Alaviya M., Ro‘zimboyev S. O‘zbek xalq qo‘shiqlari. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1983.
2. Mirzayeva S. O‘zbekim yor-yorlari: O‘quv qo‘llanma. – Andijon, 2010.
3. Musaqulov A. O‘zbek xalq lirikasi. – T.: Fan, 2010. – 137 b.
4. Oq olma, qizil olma: O‘zbek xalq qo‘shiqlari / to‘plab, nashrga tayyorlovchi M. Alaviya. – Toshkent: Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1972. – 177 b.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – T: Davlat ilmiy nashriyoti, III tom, 2006. – 41– b.
6. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – T: Davlat ilmiy nashriyoti, V tom, 2006. – 167 – b.
7. Yakubbekova M. M. O‘zbek xalq qo‘shiqlarining lingvopoetik xususiyatlari: Filol. fan. dokt. diss. – Toshkent, 2005. – 256 b.